

УДК 331.108.2

DOI

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

ФОМЕНКО Е.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

РОЖНЯТОВСКАЯ А.А.,
преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья раскрывает особенности применения наставничества в кадровой политике современных организаций. В работе приведены модели и этапы внедрения системы наставничества, описаны преимущества ее внедрения, а также выделены дальнейшие направления исследования на теоретических и прикладных уровнях.

Ключевые слова: кадровая политика, наставничество, молодые специалисты

HR POLICY OF ORGANIZATIONS: THE NEED TO DEVELOP THE MENTORING SYSTEM

FOMENKO E.I.,
Candidate of Economics Sciences, Associate
of the department of management theory and
public administration;

ROZHNIATOVSKAIA A.A.,
Lecturer of the Department of management theory
and public administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article reveals the features of the use of mentoring in the personnel policy of modern organizations. The paper presents models and stages of implementation of the mentoring system, describes the advantages of its implementation, and also highlights further areas of research at the theoretical and applied levels.

Keywords: *personnel policy, mentoring, young professionals*

Актуальность и постановка задачи. Среди многих задач развития Российской Федерации как передового государства очень важным является развитие эффективной

системы работы с кадрами на всех уровнях управления. Актуальность и сложность работы с кадрами определяется тем, что данное направление многоаспектное и включает в себя необходимость учета и использования организационно-управленческих, социально-экономических, правовых, нравственных и психологических знаний и умений.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования кадровой политики организаций, адаптации и поддержки молодых специалистов посредством наставничества освещены в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Так, обоснование роли наставничества в профессиональном становлении молодого специалиста представлено исследователями С.В. Алиевой и Р.А. Мардахаева [1]. Один из алгоритмов внедрения системы наставничества в организации предложен Е.В. Баутиной, О.С. Переваловой, Д.Н. Батраковой [2]. Детальный анализ российского и зарубежного опыта развития системы наставничества проведен Н.В. Локтюхиной, У.А. Назаровой, С.В. Шабаевой [6]. Сущность кадровой политики по отношению к молодым специалистам и роль наставничества раскрыты в трудах исследователей Н.Н. Богдан, И.П. Бушуевой [3], С.Е. Липатова [5], С.И. Поздеевой [8], Д.С. Саралиновой, Р.С.Э. Юшаевой, Ф.Р. Магомедовой [9].

Цель статьи: рассмотреть необходимость развития системы наставничества для молодых специалистов и ее закрепление в кадровой политике современных организаций.

Изложение основного материала исследования. Кадровая политика – это система принципов, норм и правил, регламентирующих отношения с работниками и определяющих основные направления, формы и методы работы с кадрами различных сфер деятельности или организации [3, с. 8-10]. А на государственном уровне кадровая политика – действенный фактор мобилизации и сосредоточения усилий государственных и общественных институтов на решении задач устойчивого развития и эффективного использования кадрового потенциала страны комплектования и профессионального развития кадров.

Поскольку кадровая политика является основой управления человеческими ресурсами в организации, необходимость приведения ее в соответствие с целями организации, возникающая обычно на критических этапах ее развития, требует глубокого изучения принципов и механизмов управления персоналом [3, с. 17-18]. Важной частью общей политики организации является кадровая стратегия, которая должна полностью соответствовать концепции ее развития. Главное требование к стратегическому планированию персонала – численность и качество персонала должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечить долгосрочное выполнение задач и достижение целей организации. Для этого необходимо учитывать многообразные факторы, влияющие на появление потребности в персонале организации. Источники привлечения персонала – это сферы и конкретные места, в которых подбираются кандидаты на вакантные должности в организации (рис. 1).

Отсутствие подготовленной и проработанной кадровой политики в организации и недостаточное кадровое планирование могут привести к потере ценных человеческих ресурсов. В то же время разработка кадровой стратегии и эффективное кадровое планирование, с использованием наставничества как одного из основных инструментов, положительно влияют на результаты организации, поскольку использование людей оптимизируется и позволяет выявить и эффективно использовать невостребованный потенциал сотрудников за счет расширения должностных обязанностей, перевода сотрудников на другие рабочие места. Знание тенденций динамики численности, изменения квалификационной структуры персонала позволяет отделу кадров разрабатывать долгосрочные программы повышения квалификации, привлечения новых специалистов и рационализации трудового процесса, а также использовать передовые технологии управления персоналом.

Рис. 1. Источники привлечения персонала
[составлено авторами на основе источника [3]]

В общем понимании под технологией управления персоналом можно подразумевать механизм взаимодействия субъекта и объекта управления, а также систему взаимодействия руководителя с сотрудниками, процесс принятия и исполнения управленческих решений в сфере эффективной занятости работников и управления кадровым составом организации. С помощью кадровых технологий определяются соответствие работников характеру исполнения служебных обязанностей, эффективность их труда, уровень соответствия деловых, профессиональных и личностных качеств работников потребностям организации, осуществляются планирование и управление карьерой государственного служащего, повышение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала. Как правило, кадровые технологии используются и в целях обновления сменяемости кадров, для этого используются ротация, кооптация, перепрофилирование, отставка и другие формы [4, с. 108-116].

Особое место в системе кадрового управления организацией занимают молодые специалисты. В Федеральном законе от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» приводятся следующие понятия «молодежи» и «молодого специалиста» [7]:

1. «Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации».

2. «Молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией».

В свою очередь, успешная адаптация молодого специалиста считается первым шагом в профессиональном развитии каждого работника. В то же время, несмотря на большое количество теоретических материалов по первичной адаптации персонала, эта проблема не решена на практике и слабо прорабатывается организациями в части кадровой политики. Вопросами внедрения неопытного сотрудника в профессиональную среду, как правило, занимается его непосредственный руководитель или коллеги, выполняющие с ним совместную работу. Поэтому наставничество всё чаще выступает действенным инструментом управления развитием кадров, дополняя и поддерживая кадровую политику организаций.

Рассматривая адаптацию как процесс приспособления молодого специалиста к изменяющимся условиям профессиональной среды, следует остановиться на сложившихся моделях наставничества (рис. 2).

Рис. 2. Модели профессионального наставничества
[составлено авторами на основе источника [8]]

Таким образом, современный молодой специалист нуждается в разных моделях взаимодействия с наставником и разных типах наставников, в зависимости от своих профессиональных потребностей. Однако, чтобы любая из представленных моделей могла воплотиться в организации, должна быть выстроена кадровая политика, поддерживающая наставнические инициативы, а само внедрение системы наставничества должно происходить системно. Первоначальным этапом может быть анализ текущего положения дел, исследование ожидания сторон и, исходя из этого, уже постановка цели и задач организационной системы наставничества. На следующем этапе следует подумать о формальном закреплении наставничества в учреждении, продумать мотивационную компоненту для всех субъектов данного процесса. К примеру, в некоторых организациях разработано Положение о наставничестве, где обозначены формы взаимодействия наставника и молодого специалиста, их обязанности, права, а в некоторых случаях и возможное вознаграждение наставляющему за проделанную работу. После определения характера внедряемой

системы и степени формализованности следует заранее оценить потенциальных наставников. Критериями выбора наиболее подходящих кандидатур может быть опыт, компетенции, стаж работы или иные способности, требуемые специализацией учреждения. Данные критерии могут быть показательными и рекомендательными, но окончательный выбор наставника необходимо предоставлять молодому специалисту. Только после этого можно осуществлять третий этап – непосредственное внедрение системы наставничества с закреплением новичков за отобранными сотрудниками. Перечень же конкретных механизмов и технология процедуры наставничества должны быть утверждены руководством организации [2, с. 85-91]. Созданные условия помогут новым специалистам не только успешно адаптироваться, но и развивать профессиональные и лидерские качества, реализовывать научно-технические способности, ставить цели своего профессионального развития в соответствии со стратегией развития. Наставник, взаимодействуя с новичком, вызывает у последнего изменение установок относительно работы, помогает составить образ желаемой карьеры, а также по мере возникновения рабочих вопросов вводит в курс дела. В то же время адаптация и профессиональное развитие – достаточно длительные процессы, поэтому нельзя ожидать быстрого результата, требующего времени и значительных усилий. В целом сущность адаптации сводится к активному взаимодействию наставника и адаптируемого в процессе создания духовных и материальных ценностей, а также передаче профессионального опыта [1, с. 17-23].

В целом реализация планов и программ по работе с молодыми специалистами в рамках выбранной кадровой наставнической стратегии приводит к снижению общих затрат труда за счет продуманной, стабильной и активной кадровой политики. Знание организационных потребностей в кадрах на долгосрочную перспективу позволит любой компании эффективно противостоять конкурентам, взаимодействовать более эффективно на рынке труда и извлекать выгоду из меняющейся ситуации. Однако для достижения подобных результатов в организации должны быть созданы определенные условия. Основным из них является способность и готовность руководства организации интегрировать современные подходы к управлению персоналом в кадровую политику, а также к созданию необходимых организационных и кадровых предпосылок для успешной реализации инновационных идей.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Эффективно работающая система наставничества способна дать социальный и экономический эффект организационному развитию, например:

- более быструю адаптацию молодых специалистов к рабочим условиям конкретного предприятия;
- сохранение и передачу практических знаний рабочей среды;
- повышение профессионального уровня и навыков всех сотрудников, вовлеченных в наставничество, включая самих наставников [6];
- улучшение качества труда;
- улучшение коммуникаций внутри коллектива.

Однако для совершенствования и создания оптимальной системы наставничества требуются дальнейшие исследования в данном направлении как на теоретическом, так и на прикладном уровне. В частности:

- разработать принципы планирования рабочего времени с учетом наставничества как части трудового процесса, которые были бы универсальны для всех организаций;
- исследовать возможность стимулирования наставнических инициатив;
- совершенствовать методологический аппарат наставничества;
- исследовать особенности и возможности государственной поддержки наставничества в отношении молодых специалистов на предприятиях всех форм собственности.

Список использованных источников

1. Алиева, С. В. Роль наставничества в профессиональном становлении молодого специалиста / С.В. Алиева, Р.А. Мардахаев // Вестник экспертного совета. – 2021. – № 3 (26). – С. 17-23.
2. Баутина, Е. В. Алгоритм внедрения системы наставничества в организации / Е.В. Баутина, О.С. Перевалова, Д.Н. Батракова // Проектное управление в строительстве. – 2020. – № 3 (20). – С. 85-91.
3. Богдан, Н. Н. Основы кадровой политики и кадрового планирования [Электронный ресурс] / Н.Н. Богдан, И.П. Бушуева. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25316987>. – (Дата обращения: 10.02.2023).
4. Костровец, Л. Б. Применение кадровых технологий на государственной гражданской службе / Л.Б. Костровец, Е.И. Фоменко // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 28. – С. 108-116.
5. Липатов, С. Е. Наставничество как процесс развития и мотивации молодых специалистов и наставников / С.Е. Липатов // Национальные приоритеты России. – 2014. – № 2(12). – С. 31-32.
6. Локтюхина, Н. В. Развитие системы наставничества: российский и зарубежный опыт / Н.В. Локтюхина, У.А. Назарова, С.В. Шабаева // Непрерывное образование: XXI век. – 2019. – № 4 (28). – С. 136-151.
7. О молодежной политике в Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/. – (Дата обращения: 10.02.2023).
8. Поздеева, С. И. Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специалиста: модели и типы наставничества / С.И. Поздеева // Научно-педагогическое обозрение. – 2017. – № 2 (16). – С. 87-91.
9. Саралинова, Д. С. Наставничество как форма обеспечения адаптации молодого специалиста / Д.С. Саралинова, Р.С.Э. Юшаева, Ф.Р. Магомедова // Вестник научной мысли. – 2021. – № 6. – С. 372-375.